

ANDIJON VILOYATIDA 1946-1970 YILLARDA FAOLIYAT OLIB BORGAN SANOAT KORXONALARINING ISHCHI VA XIZMATCHILARINING MEHNAT MUHOFAZASI DOIRASIDA SOG'LIKLARINI SAQLASH VA QAYTA TIKLASH YUZASIDAN AMALGA OSHIRILGAN TADBIRLAR BO'YICHA AYRIM MULOHAZALAR. (ANDDIJON VILOYAT DAVLAT ARXIVI MATERIALLARI ASOSIDA)

Turg'unov Sherzod Abduvositovich

Farg'ona davlat universiteti O'zbekiston
tarixi kafedrasida tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10404521>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-December 2023 yil
Ma'qullandi: 15- December 2023 yil
Nashr qilindi: 19- December 2023 yil

KEY WORDS

Oblpromstraxkassa (Sanoat sug'urta kassasi), Oblprofsoyuz (viloyat kasaba uyushmalari kengashi), FZMK (Fabrika zavod mahalliy kasaba uyushma qo'mitasi), FUTR (ishchilar mehnat sharoitlarini yaxshilash fondi), BUBR(ishchilarning maishiy hayotini yaxshilash byurosi), Chortoq sanatoriyasi, Esentukki kurorti,"Yangi yo'l" arteli,"Krasnaya zvezda " arteli.

ABSTRACT

Ushbu maqolada 1946- 1970- yillarda Andijon viloyatida faoliyat olib borgan sanoatning turli tarmoqlariga oid bo'lgan sanoat korxonalarida mehnat qilgan muhandis va texnik xodimlar va ishchilarning mehnat sharoitlarini yaxshilash borasida amalga oshirilgan amaliy ishlar, ishchi va xizmatchilarning mehnat muhofazasi doirasida sog'liklarini saqlash va tiklash maqsadida ular uchun dam olish uylari, sanatoriyalar, kurortlarga berilgan yo'llanmalar, ishchi va xizmatchilar uchun ajratilgan moddiy yordam turlari va ishchi va xizmatchilarning farzandlari uchun tashkil etilgan bolalar bog'chalari,dam olish lagerlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.Bundan tashqari ushbu maqolada Andijon viloyatidagi sanoat korxonalarida mehnat qilayotgan mehnatkashlarning turmush tarzi va mehnat sharoitlarini yaxshilash va mehnat muhofazasini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan tashkilotlarning faoliyati haqida ayrim ma'lumotlar berib o'tilgan.

2-jahon urushidan keyingi yillarda O'zbekiston SSR ning barcha hududlarida urush yillarida faoliyat olib borgan va front uchun mahsulot ishlab chiqargan sanoat korxonalarini tinch davrda xalq ho'jaligi uchun zarur bo'lgan sanoat va keng iste'mol mahsulotlarini ishlab chiqarishga qayta o'zgartirish bilan bir qatorda yangi sanoat korxonalarini ham barpo etish ishlari amalga oshirildi . Xalq xo'jaligini qayta tiklash yillarida O'zbekiston SSR hududlarida faoliyat olib borgan barcha turdagi sanoat korxonalari respublika iqtisodiyotida va SSSR iqtisodiyotida ham o'ziga hos o'rin tutgan.

1946-1970- yillar davomida Andijon viloyatida ham sanoatning turli tarmoqlariga oid bo'lgan ko'plab sanoat korxonalari faoliyat olib borgan.Ushbu korxonalarda mehnat

qilayotgan muhandis va texnik xodimlar va ishchilar, xizmatchilarning mehnat muhofazasi va munosib mehnat sharoitlari yaratish ularni ijtimoiy sug'urta qilish masalalari bilan asosan ikkita muassasa shug'ullangan. Bular Promstraxkassalar – sanoat sug'urta kassalari va Kasaba uyushmalari kengashi tarkibidagi kasaba uyushmalarining Fabrika zavod mahalliy qo'mitalari (FZMK) hisoblangan.

Sanoat korxonalarida faoliyat olib borgan mahalliy kasaba uyushma qo'mitalari zavod yoki fabrika ma'muriyatining har yili tuziladigan jamoaviy shartnomada belgilab qo'yiladigan ishchi va xizmatchilar uchun mehnat muhofazasi, sanoat sanitariyasi, texnika havfsizligiga oid tadbirlarni bajarilishi yuzasidan majburiyatlarini bajarishi, sanoat korxonalarida ishchi xizmatchilarning mehnat qonunchiligida belgilangan imtiyozlardan samarali foydalana olishi bo'yicha nazoratni amalga oshirgan.

Sanoat sug'urta kassalari esa ishchi xizmatchilarni ishlab chiqarish jarayonida yuz berishi mumkin bo'lgan turli bahtsiz hodisalardan sug'urta qilish, shunday bahtsiz hodisalar yuz berganda jarohatlangan va mehnat qilish qobiliyatini vaqtincha yo'qotgan ishchi xizmatchilarga moddiy va tibbiy yordam ko'rsatish ishlari bilan va shuningdek ishchi xizmatchilarning farzandlari uchun turli sayohatlar tashkil etish sanoat korxonalarida mehnatkashlari uchun dam olish uylari va kurortlarga yo'llanmalar ajratish ishlari bilan shug'ullangan. Hususan Andijon viloyat sanoat sug'urta kassasi tamonidan 1946 yilda mehnatkashlarning farzandlari uchun bolalar bog'chalarini tashkil etish va ularning faoliyatini yo'lga qo'yish tadbirlari amalga oshirilgan. Ana shu maqsadda Andijon shahrida 4 ta, Shahrixon shahrida 1 ta bolalar bog'chasi tashkil etilgan. Andijon shahridagi bolalar bog'chalaridan biri T. Shevchenko ko'chasida joylashgan bo'lib bu bog'chada 50 nafar bolalar tarbiyalangan. Bu bolalar bog'chasida shahardagi "Krasnaya Zvezda", "Tikuvchi", "Mehnat guli" artellarining ishchi xizmatchilarining farzandlari tarbiyalangan. Andijon shahrining Eski shahar qismidagi Qizil Yulduz ko'chasida joylashgan 7- sonli bolalar bog'chasi shaharda joylashgan "Pillakash", "Bolshevik", "Qizil Botir", "Qizil O'zbekiston", "Vatan uchun" deb atalgan artellarning ishchi xizmatchilarining farzandlariga hizmat ko'rsatgan. {1}

Bunday bolalar bog'chalari nafaqat Andijon shahrida balki ba'zi bir tuman markazlarida ham tashkil etilgan. Misol uchun Shahrixon shahridagi Berogovaya ko'chasida tashkil etilgan bolalar bog'chasi bu fikrga misol bo'la oladi. Bu bog'chada tumanda faoliyat olib borgan "Sverdlov", "Yangi yo'l", "Madaniyat" artellarining ishchilarining farzandlari tarbiyalangan.

Andijon viloyat sanoat sug'urta kassasi tamonidan 1946- yilda sanoat korxonalarida ishchi va xizmatchilar uchun dam olish uylariga yo'llanmalar berilmagan.

1948- yilning 3- choragida sanoat sug'urta kassa tamonidan ushbu kassa a'zosi bo'lgan ishchi xizmatchilari va ularning farzandlari uchun viloyatning tog'li hududlariga sayohatlar tashkil etilgan. Bu sayohatlarni tashkil etish uchun 3200 so'm miqdorida pul mablag'lari sarflangan va bu sayohatlarda jami ishchi va xizmatchilar va ularning farzandlaridan 27 nafari qatnashgan. {2}

1947-yilda Andijon viloyat sanoat sug'urta kassasi tamonidan o'zining tarkibidagi tibbiyot punktlarini ta'mirlash va ularni zaruriy dori-darmon vositalari bilan ta'minlash uchun 16000 so'm miqdorida pul mablag'lari sarflangan. Shuningdek sanoat korxonalarining ishchi xizmatchilari o'rtasida sog'lom turmush tarzini ommalashtirish maqsadida viloyat shifoxonalarida faoliyat olib borayotgan shifokorlar bilan birgalikda tibbiy konsultatsiyalar va uchrashuvlar tashkil etilgan va bu tadbirlar uchun 14000 so'm miqdorida mablag' sarf

etilgan{3}.

Andijon shahrida oblpromstraxkassaning (sanoat sug'urta kassasi) tibbiyot punkti muntazam faoliyat olib borgan. Ushbu tibbiyot punkti tamonidan sanoat korxonlarida faoliyat olib borayotgan ishchi xizmatchilarga malakali tibbiy xizmat ko'rsatish tashkil etilgan .Lekin artellar va boshqa sanoat korxonalari ishchi xizmatchilarining sonini ko'pligi va o'z navbatida tibbiyot punkti hodimlari soni ozligi (tibbiyot punktida 1 nafar feldsher va 2 nafar hamshira faoliyat olib borgan) tibbiy yordamga muhtoj ishchi xizmatchilarga o'z vaqtida tez tibbiy yordam ko'rsatish jarayonini cheklanishiga sabab bo'lgan .Lekin shunday bo'lsa ham ushbu tibbiyot punkti tibbiyot hodimlari tamonidan 1947- yil davomida hududdagi sanoat korxonlarining 1030 nafar ishchi xizmatchisiga tez tibbiy yordam ko'rsatilgan.

Ushbu tibbiyot punkti tamonidan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi bilan hamkorlikda hududdagi sanoat korxonlarining ishchi xizmatchilari uchun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkil etilgan va bu tibbiy ko'riklarda sanoat korxonalarining 400 nafar ishchi xizmatchisi tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan bo'lib ularning 102 nafari artellarning voyaga yetmagan ishchi xizmatchilari bo'lgan.{4}.

Ushbu tibbiy ko'rik yakunida tibbiy ko'rikdan o'tgan ishchi va xizmatchilardan 40 nafari tibbiy davolanishga muhtoj ekanligi aniqlangan va ularga davolanish uchun shifoxonalarga yo'llanmalar berilgan.Bundan tashqari ushbu tibbiy ko'rikda kamqon ekanligi aniqlangan voyaga yetmagan ishchilarga viloyatdagi dam olish uylarida davolanish uchun yo'llanmalar berilgan.Sog'lomlashtirish ishlari nafaqat ishchilar orasida balki ularning farzandlari o'rtasida ham amalga oshirilib borilgan.Hususan 1947- yilda Andijon viloyat sanoat sug'urta kassasi tamonidan sog'lomlashtirish markazi tashkil etilgan va shu yilning iyun,iyul,avgust oylari davomida viloyatdagi sanoat korxonalari ishchi xizmatchilarining 160 nafar farzandlari ushbu sog'lomlashtirish markazida davolangan.

Sanoat korxonalari ishchi xizmatchilarining orasida sog'lom turmush tarzini rivojlantirishda ushbu sanoat korxonalari sexlarida tashkil etilgan sanitariya postlari o'ziga hos o'ringa ega bo'lgan. Ushbu sanitariya postlariga har bir sexdan mas'ul hodimlar birlashtirilgan. Artellarda tashkil etilgan sanitariya sexlarining barchasi ham talab darajasida faoliyat olib bormagan bo'lsada lekin ba'zi sanoat korxonalaridagi sanitariya postlarining faoliyatini yaxshi tashkil etilgan. Hususan Andijon shahrida joylashgan "Bolshevik" artelining 5- sexida tashkil etilgan sanitariya posti (mas'ul shahs Gapparov), 30- sex sanitariya posti(mas'ul shahs Qodirov), 'Mehnat guli" arteli 2- sexi sanitariya posti(mas'ul shahs Ibragimov), "Pillakash" arteli 10-sex sanitariya posti(mas'ul shahs Zokirov) ,"Qizil Botir" arteli sanitariya posti(mas'ul shahs Lushanskaya) kabi sanitariya postlarining faoliyatini ijobiy baholash mumkin.Sanoat korxonlarida tashkil etilgan sanitariya postlaridagi mas'ul shahslar uchun belgilangan muddatda Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi shifokorlari tamonidan qisqa muddatli kurslar tashkil etilgan.Bunday kurslarda shifokorlar tamonidan yuqumli kasalliklar va ulardan saqlanish bo'yicha tushunchalar va ko'rsatmalar sanitariya posti mas'ullariga tushuntirib borilgan.Masalan 1947- yilda tashkil etilgan ana shunday qisqa muddatli kurslarda shifokorlar tamonidan sil (tuberklyoz), quturish , oshqozon ichak kasalliklari haqida sanitariya postlari mas'ullariga kerakli ma'lumotlar yetkazilgan.{5}

Andijon viloyat kasaba uyushmalari kengashi turli kasblarga oid kasaba uyushmalari qo'mitlarini birlashtirgan kengash bo'lgan. Ushbu kengash tarkibida viloyatda joylashgan mashinasozlik , o'g'ir sanoat va to'qimachilik sanoati va yengil sanoat , oziq ovqat sanoati

korxonalarida faoliyat olib borayotgan ,minglab ishchi xizmatchilarni birlashtirgan . Viloyatdagi deyarli harbir fabrika yoki zavodda Kasaba uyushmalarini fabrika zavod mahalliy qo'mitasi (FZMK) faoliyat olib borgan. Fabrika va zavodlardagi mahalliy qo'mitalar raislari va a'zolari ushbu sanoat korxonasiidagi kasaba uyusmasi a'zolarining umumiy yig'ilishida 1 yil muddatga saylangan. Sanoat korxonalarining kasaba uyushma si qo'mitalari ishchi xizmatchilarning ijtimoiy sug'urtalash va ijtmoiy sug'urta fondi mablag'lari hisobidan ularga ijnimoiy nafaqa pullarini(mehnatga vaqtincha layoqatsizlik nafqalari,kasb kasalliklari nafaqalari, 2- jahon urushi nogironlari uchun to'lanadigan 3- guruh nogironligi nafaqalari, ayol ishchi xizmnatchilar uchun homiladorlik ta'tili, farzand ko'rgach to'lanadigan mukofot puli, ishchi xizmatchilar vafot etganda ularga dafn pullarini) to'lab berilishi va ishchi xizmatchilarni sog'lomlashtirish uchun kurortlarga,sanatoriyalarga,dam olish uylariga , sanatoriya profilaktoriyalarga yuborish, kabi ijtimoiy sug'urta tadbirlari amalga oshirilgan.Masalan 1965 yilda FZMK larning talabnomasiga muvofiq Andijon viloyat kasaba uyushmalari kengashining ijtimoiy sug'urta kassasidan sanoat korxonalarining ishchi xizmatchilariga vaqtincha mehnatga layoiqatsizlik nafaqasini to'lash uchun 35400 so'm miqdorida, Ayol ishchi xizmatchilarga homiladorlik ta'tillari uchun 79100 so'm miqdorida va farzandli bo'lganda to'lanadoigan mukofot pullari uchun 148000 so'm miqdoridagi mablag'lar ajratilgan.Shuningdek viloyatdagi sanoat korxonalarini ishchi xizmatchilariga sanatoriyalarga 50 ta va dam olish uylariga 43 ta yo'llanmalar ajratilgan.Bundan tashqari fabrika va zavod ishchi xizmatchilariga sanatoriya – profilaktoriyalar uchun107 ta yo'llanmalar berilgan.Yuqorida aytilganidek ishchi xizmatchilarga shuningdek davolanish uchun qo'shimcha oziq ovqat ta'minoti ham tashkil etilgan va 1965 yilda ana shu maqsadda ijtimoiy sug'urta fondidan 3600 so'm miqdorida mablag'lar yo'natirilgan.

Fabrika zavod mahalliy qo'mitalari (FZMK) tamonidan viloyatdagi sanoat korxonalarining 1243 nafar ishchi xizmatchisiga vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik pullari, homilador ayol ishchi xizmatchilarning 385 nafariga, farzandli bo'lgan 32 nafar ayol ishchi xizmatchiga nafaqa pullari ,13 nafar vafot etgan ishchi xizmatchilarning oila a'zolariga dafn etish pullari berilgan.{6}

Ishchi xizmatchilarning 121 nafariga sanatoriyalarga yo'llanma pulining 25% to'lash sharti bilan yo'llanmalar taqdim etilgan bo'lsa, dam olish uylariga ana shunday tartibda 89 ta yo'llanmalar taqdim etilgan. Fabrika va zavod ishchilarining o'zlari o'z mablag'laridan yo'llanma pulini to'liq to'lash sharti bilan sanatoriyalar uchun 12 ta yo'llanma , dam olish uylari uchun 10 ta yo'llanma sotib olgan.1965 yilda Andijon viloyatida Andijon viloyat kasaba uyushmalari kengashiga bo'ysinuvchi 5 ta sanatoriyalar faoliyat olib borgan .Ulardagi jami yotoq o'rinlari 150 ta ni tashkil etgan.Yil davomida ushbu sanatoriyalarda dam olish uchun ajratilgan 1763 ta yo'llanmadan 1319 tasi viloyatdagi sanoat korxonalarining ishchi xizmatchilarining hissasiga to'g'ri kelgan.Vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik holatlari viloyatdagi mashinasozlik korxonalarini, yog'ochni qayta ishlash sanoati korxonalarining ishchi –xizmatchilari orasida va shuningfek neftni qayta ishlash va kimyo sanoati korxonalarini ishchi xizmatchilari orasida ko'proq kuzatilgan. 1965yil davomida sanoat korxonalarini ishchi xizmatchilari orasida o'tkir respirator kasalliklar, nevrit, radikulit, bronxit va bundan tashqari ayollarga hos kasalliklar bilan og'rish holatlari ko'p kuzatilgan.

Boshqa sanoat korxonalaridan farqli ravishda viloyatdagi to'qimachilik va tikuvchilik korxonalarida voyaga yetmagan ishchi xizmatchilar soni ko'proq bo'lgan. Bunday ishchi

xizmatchilar orasida bolalarga hos kasalliklar bilan og'rish holatlari ko'proq kuzatilgan .Voyaga yetmagan ishchi xizmatchilar orasida vaqtincha mehnatga layoqatsizlik holatlari umumiy vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik holatlarining qariyb 30% ni tashkil etgan.{7}

Ushbu davrda turli sanoat korxonalarida ikkinchi jahon urushi qatnashchisi bo'lgan nogironlar ham faoliyat olib borgan. Andijon viloyat kasaba uyushmalari kengashining 1965 – yilda taqdim etilgan yillik hisobotida yozilishicha ushbu yil uchun 2- jahon urushi qatnashchilari bo'lgan 3- guruh nogironlariga yil davomida 38 ming so'm miqdorida nafaqa pullari to'langan.

Andijon viloyat kasaba uyushmalari kengashi tamonidan ishchi xizmatchilarga kurortlar va sanatoriyalarga yo'llanma olish uchun ajratilgan 25 ming so'm miqdoridagi pul mablag'lari Kurortlar boshqarish boshqarmasi tamonidan yo'llanmalar ajratilmaganligi sababidan sarflanmasdan qolib ketgan .

Shuningdek sanatoriyalar va kurortlar uchun yo'llanmalar ba'zi holatlarda qoldiq sifatida qolib ketgan .1965yil 10 noyabrda Andijon viloyat kasaba uyushmalari kengashi bosh hisobchisi I.Ten boschligida taftish komissiyasi(a'zolari A. Suxovorovskiy va sanatoriyalar va kurortlarga beriladigan yo'llanmalar saqlanishi uchun mas'ul V. Ulikovlar olib borgan nazorat tekshiruvida quyidagi yo'llanmalar qoldiq sifatida saqlanayotgani aniqlangan.{8}

	Yo'llanma berilgan kurort yoki sanatoriya nomi	Yo'llanmada belgilangan vaqt	Yo'llanma soni	Yo'llanmaning narxi
1	Chinobod sanatoriyasi	5.10.1965	1	112 so'm
2	Zelenniy most sanatoriyasi	10.10.1965	1	110 so'm
3	Jalolobod sanatoriyasi	11.10.1965	1	115 so'm
4	Gagra sanatoriyasi	1.11.1965	1	126 so'm
5	Esentuki sanatoriyasi	28.10.1965	1	107 so'm
6	Borjomi sanatoriyasi	1.11.1965	1	126 so'm
7	Kislovodsk sanatoriyasi	12.11.1965	1	150 so'm
8	Sochi Zarya sanatoriyasi	12.11.1965	1	106 so'm
9	Chortoq sanatoriyasi	17.10.1965	1	120 so'm
10	Moskva sanatoriyasi	30.12.1965	1	106 so'm

Bu ma'lumotlardan ko'rinadiki kasaba uyushmalari mahalliy qo'mitalari tamonidan sanoat korxonalaridagi ishchi xizmatchilarning sog'liklarini tiklash va dam olish uchun ajratilgan yo'llanmalardan ishchi

xizmatchilar turli sabablar natijasida to'liq foydalana olmagan.

Bundan tashqari sanoat korxonalarida faoliyat olib borayotgan ischi xizmatchilar uchun ajratilgan dam olish uylari uchun yo'llanmalar ham qoldiq sifatida qoldirilgan. Bular:

Nº	Dam olish uyining nomi	Yo'llanmada belgilangan sana	Berilmagan yo'llanmalar soni	Yo'llanmaning narxi
1	O'sh dam olish uyi	12.10.1965	1	30 so'm
2	O'sh dam olish uyi	29.10.1965	2	60 so'm
3	Kumushkon dam olish uyi	3.10.1965	4	120 so'm

Andijon viloyat mashinasozlik sanoati hodimlari kasaba uyushmasi qo'mitasining 1968 yil yakuniga bag'ishlangan umumiy yig'ilishida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra 1968 yilda ushbu sanoat tizimidagi korxonalarining ishchi xizmatchilariga taqdim etilgan sanatoriyalar va dam olish uylariga yo'llanmalar soni quyidagicha bo'lgan:

Sanoat korxonasining nomi	Sanatoriyalar uchun yo'llanmalar soni (yil choraklari bo'yicha)				Dam olish uylariga yo'llanmalar soni (yil choraklari bo'yicha)				Turistik bazalarga yo'llanmalar soni (yil choraklari bo'yicha)			
Andijon mashinasozlik zavodi	2	6	5	7	0	3	9	7	3			
Andijon irrigatsiya mashinasozligi zavodi					7	3						

Lekin bu yo'llanmalarining qariyb 45% dan amalda foydalanilmagan va ular 1969 yil uchun qoldiq sifatida qolib ketgan. Bu davrda viloyatdagi eng muhim sanoat tarmoqlaridan biri bo'lgan elektromashinasozlik korxonalarida xizmat qilayotgan ishchi xizmatchilar uchun dam olish va o'z sog'liklarini tiklash uchun sanatoriyalar va dam olish uylariga, turistik sayohatlarga yo'llanmalar ajratilish holati qoniqarsiz holatda bo'lganligini quyidagi jadvaldan bilib olish mumkin:

Sanoat korxonasining nomi	Sanatoriyalar uchun yo'llanmalar soni (yil choraklari bo'yicha)	Dam olish uylariga yo'llanmalar soni (yil choraklari bo'yicha)	Turistik bazalarga yo'llanmalar soni (yil choraklari bo'yicha)

						1							4
	Andijon elektrodvigatel zavodi	0				7		1					-
	Andijon elektrapparat zavodi												-

Jadvaldan ko'rish mumkinki har ikki zavod ishchi hodimlari uchun turistik sayohatlar uchun 2,3,4 choraklarda yo'llanmalar berilmagan. Bu jarayon aynan shu davrda "paxta kompaniyasi" boshlanishi va viloyatdagi deyarli barcha ishlab chiqaruvchi kuchlar paxta yig'im terimiga jalb etilishi bilan bog'liq bo'lgan.

1970 yilda Andijon viloyat kasaba uyushmalari kengashining ijtimoiy sug'urta bo'limi tamonidan tayyorlangan hisobotda berilgan ma'lumotga ko'ra 1970 yilda har 100 nafar ishchiga to'g'ri keladigan kasallik natijasida mehnatga layoqatsizlik kunlari darajasi 1969 yildagi holatdan 173 kunga kamaygan. Buning natijasida vaqtincha mehnatga layoqatsizlik uchun to'lanadigan nafaqa pullaridan 146 ming miqdorida pul mablag'lari tejalgan. Bu tejalgan mablag'lar hisobidan ishchi xizmatchilarga hizmat ko'rsatuvchi "Profilaktika va sog'lomlashtirish fondi" tashkil etilgan. Ushbu yil davomida sanoat korxonalarining ishchi va muhandislarini ijtimoiy sug'urtalash maqsadida sanatoriyalar uchun 1083 ta yo'llanmalar ajratilgan bu yo'llanmalardan 126 tasi muhandis hodimlar uchun va 957 tasi ishchilar uchun berilgan. Bundan tashqari dam olish pansionatlarida davolanish uchun 1496 ta yo'llanma berilgan bo'lib ulardan 139 tasi muhandislar uchun va 1357 tasi ishchi xizmatchilar uchun ajratilgan. Sanatoriyalar va dam olish uylaridan tashqari ishchilar va muhandis hodimlar uchun turistik bazalarda dam olish uchun 197 ta yo'llanma ajratish ko'zda tutilgan.

Xulosa :

O'tgan asrning 40-70 yillarida Andijon viloyatida faoliyat olib borgan sanoat korxonalarining ishchi va xizmatchilari uchun mehnat muhofazasi, sog'likni saqlash va qulay mehnat sharoitlarini yaratish bo'yicha mas'ul tashkilotlar Andijon viloyat Sanoat sug'urta kassasi, Andijon viloyat Kasaba uyushmalari kengashi tarkibidagi sanoat korxonalaridagi mahalliy kasaba uyushma qo'mitalari, fabrika va zavodlar ma'muriyatlari tamonidan ishchi va xizmatchilarning mehnat muhofazasi, ularning sog'liklarini saqlash, dam olish vaqtlarini mazmunli o'tkazish yuzasidan tadbirlar amalga oshirib kelingan.

2-jahon urushidan keying dastlabki yillarda viloyatdagi sanoat korxonalarida mehnat muhofazasi, mehnat sharoitlari talab darajasida bo'lmagan. O'tgan asrning 50-yillaridan sanoat korxonalarida mehnat qilayotgan ishchi va xizmatchilarning turmush tarzida ba'zi ijobiy o'zgarishlar amalga oshirildi. Hususan turli zavod va fabrikalarda mehnat qilayotgan mehnatkashlar uchun dam olish uylari, sanatoriylar, kurortlarga borish va o'z sog'liklarini tiklash imkoniyati yuzaga keldi. Lekin shunday bo'lsada bunday imkoniyatlardan ishchi va xizmatchilarning oz qismigina foydalan oldi. Bu albatta Sovet Ittifoqidagi urushdan keying yillardagi og'ir iqtisodiy ahvol bilan bog'liq edi.

O'tgan asrning 60-70- yillaridagi "turg'unlik" yillarida ham kommunistik partiya ilgari

surgan ishlab chiqarish jarayonidagi shiorbozliklar, turli sotsialistik musobaqalarga jalb etilishi va buning natijasida ishchilarning me'yordan ortiq mehnat qilishi aslida sanoat korxonalarida mehnat qilayotgan barcha mehnatkashlarni ham ruhan ham jismonan holdan toyishiga, sog'liklarini yo'qotishiga sabab bo'ldi.

Milliy istiqloq yillarida Andijon viloyatida faoliyat olib borayotgan korxonalarda mehnat qilayotgan ishchi va xizmatchilar uchun yaratilgan qulay mehnat sharoitlari o'z navbatida viloyatning sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha respublikamizda o'ziga hos o'ringa ega bo'lishiga zamin yaratdi. Bunda albatta mustaqillik yillarida hukumatimiz tamonidan tadbirkorlarga yaratib berilgan yengilliklar va keng imkoniyatlar katta ahamiyat kasb etdi. Bugungi kunda viloyatda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar, avtmobil ehtiyot qismlari, trikotaj mahsulotlari va tayyor kiyim kechaklar, poyafzal mahsulotlari, gilam mahsulotlari va boshqa turdagi sanoat mahsulotlari nafaqat respublika miqyosida balki jahon miqyosida ham o'ziga hos o'rinni egallab bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Andijon viloyat Davlat arxivi.6- fond 1- ro'yhat .10- ish ,12-15 betlar. Andijon viloyat Sanoat sug'urta kassasining 1946 yildagi faoliyati bo'yicha hisobot hujjatlari
2. Andijon viloyat Davlat arxivi.6- fond 1- ro'yhat.65- ish ,112-116 betlar. Andijon viloyat Sanoat sug'urta kassasining 1948 yildagi faoliyati bo'yicha hisobot hujjatlari
3. Andijon viloyat Davlat arxivi.6- fond 1- ro'yhat,28- ish ,34-38 betlar. Andijon viloyat Sanoat sug'urta kassasining 1947 yildagi faoliyati bo'yicha hisobot hujjatlari
4. Andijon viloyat Davlat arxivi.6- fond 1- ro'yhat,22-ish,124-126 betlar. Andijon viloyat Sanoat sug'urta kassasining 1947 yildagi faoliyati bo'yicha hisobot hujjatlari
5. Andijon viloyat Davlat arxivi.6- fond 1- ro'yhat,28-ish ,44-47 betlar. Andijon viloyat Sanoat sug'urta kassasining 1947 yildagi faoliyati bo'yicha hisobot hujjatlari
6. Andijon viloyat Davlat arxivi.618-fond 1- ro'yhat.32 –ish 12 bet. Andijon viloyat kasaba uyushmalari kengashining 1965 yildagi faoliyatiga oid hisobot hujjatlari
7. Andijon viloyati davlat arxivi. 618-fond 1- ro'yhat,36- ish 25-bet. Andijon viloyat kasaba uyushmalari kengashining 1968 yildagi faoliyatiga oid hujjatlar
8. Andijon viloyat Davlat arxivi.618-fond 1-ro'yhat 36-ish 45 bet. Andijon viloyat kasaba uyushmalari kengashining 1968 yildagi faoliyatiga oid hisobot hujjatlari
9. Andijon viloyat Davlat arxivi.618- fond1- ro'yhat 36-ish 54 bet. Andijon viloyat Kasaba uyushmalari kengashining 1968 yildagi faoliyatiga oid hisobot hujjatlari